

TA'LIMDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI ISTIQBOLLARI

Ergashev Dilshod Alisher O'g'li

ergashevdilshod807@gmail.com Tel: 91 920 30 48

Ummatova Nilufar Baxodir Qizi

E-mail: nilufarummatova6@gmail.com Tel: 93 906 66 26

Xusniddinova Ra'no Xusniddin Qizi

E-mail: ranohusniddinova@gmail.com Tel: 91 895 14 03

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171208>

Annotatsiya: So'nggi yillarda mamlakatimizda barcha sohalarda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Aniq maqsad va ko'rsatkichlar belgilab berilgan uzoq muddatli strategiyalar qabul qilinib, izchillik bilan hayotga tatbiq etib kelinmoqda. Shunday ekan hozirgi davrda axborot texnologiyalari asri ekan bunda Sun'iy intellektning o'рни va ta'limda qanday rivojlanishlarga yordam berayotganligi haqida batafsil yoritib bermoqchimiz.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, Chat GPT, Kundalik.com, texnologiya, "kognitiv funktsiyalar", "ijodiy funktsiya"

Bugungi kunda yurtimizda balki dunyo bo'ylab hamma joyda sun'iy intellektning o'рни va roli juda ham muhim. Sun'iy entellekt bor ekan hammaning ishi ancha yengilashdi. Ya'ni ta'lim olayotganlar ancha vaqtini tejashga shuningdek yuqoriroq ta'lim olishiga katta imkon ochildi. Hozirgi kunda sun'iy entellekt bilan har qanday sohada bemaol ma'lumot topsa bo'ladi. Masalan bunga misol qilib keltirishimiz mumkin Chat GPT dan hamma foydalanadi desak ham mubolag'a bulmaydi. Sun'iy intellektidan biz foydalanar ekanmiz undan faqat va faqat tug'ri maqsadlarda o'zimizning rivojlanishimiz uchun foydalanishimiz kerak. Biz Chat GPT orqali ko'plab tillarda gaplashishni ham o'rganishimiz mumkin. Bunda sizga sun'iy entellekt siz o'rganayotgan tilingizda o'zizning darajangizga mos savollar beradi. Buni ya'ni darajasini foydalanuvchining o'zi aytadi va shunga mos savollar bera boshlaydi. Shunda sizning gapirishingizga savollariga javob berishingizga moslab ball quyib boradi. Shuningdek sizga ko'plab narsalar o'rgatadi bu orqali ko'p narsalarga erishsak bo'ladi. Hatto ijtimoiy tarmoqlarda ham Sun'iy intrllrktidan foydalansak bo'ladi. Telegram botlar va turli xil saytlardan foydalanishimiz mumkin.

Davlatimiz rahbari tomonidan tasdiqlangan «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish belgilab berildi.

Aql-idrok, odatda, inson psixikasining xususiyati sifatida tushuniladi, bu unga tashqaridan olingan ma'lumotlarni to'ri talqin qilish va yangi vaziyatlarga moslashish imkonini beradi. Insonning kognitiv qobiliyatlari yoki kognitiv funktsiyalari bor - bu miyaning eng yuqori funktsiyalari bo'lib, ular odamni tashqi dunyo bilan bolaydi, bu sizga u haqida tasavvurga ega bo'lish va u bilan o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradi. Kognitiv qobiliyatlarga fikrlash, nutq, o'rganish, kosmosga yo'naltirish va boshqalar kiradi. Aql-idrok - kognitiv qobiliyatlarning namoyon bo'lishi. Aql-idrokka ta'rif berishda "kognitiv funktsiyalar" va "ijodiy funktsiya" atamalaridan ham foydalanish mumkin, chunki bilish ijodkorlikning jihatlaridan biridir. Inson aql-zakovati unga mavjud bo'lganidan tashqari yangi narsa yaratish, ya'ni ijodiy funktsiyani amalga oshirish imkoniyatini beradi.[4]

Mamlakatimizda yangi maktab muhitini yaratish, shuningdek maktabni raqamlashtirish yuzasidan jadal ishlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 17 martdagi PQ-4642 –sonli qarori asosida olib borilmoqda. Qarorda 2020 yil 1- sentabrga qadar barcha umumta'lim maktablarida jurnal va o'quvchilarning kundaliklarini qog'oz shaklida yuritishni bekor qilish hamda ularni elektron tarzda yuritishga mo'ljallangan yagona axborot tizimini ishga tushirish asosiy vazifalardan biri etib belgilangan edi. Ushbu vazifani amalga oshirish maqsadida Kundalik.com platformasi ishlab chiqildi va qisqa vaqt maboynida bir qancha mavjud pedagogik muammolarning bartaraf etilishiga zamin yaratildi.[1]

Sun'iy intellekt — informatikaning alohida sohasi bo'lib, odatda inson ongi bilan bog'liq imkoniyatlar: tilni tushunish, o'rgatish, muhokama qilish, masalani yechish, tarjima va shu kabi imkoniyatlarga ega kompyuter tizimlarini yaratish bilan shug'ullanadi.

Sun'iy intellekt sinov va baholash, shaxsiylashtirilgan o'quv dasturini ishlab chiqish yoki talabning his-tuyg'ularini tushunish kabi vazifalarni o'z zimmasiga olganida, o'qituvchi ijtimoiy ko'nikmalarga ko'proq vaqt ajratadi. Shunday qilib, o'qituvchining roli o'qituvchidan murabbiyga o'tadi. O'qituvchi hissiy yordam berishi yoki o'quvchini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishi mumkin.[2]

Mashhur Kembrij ingliz tilini o'rganish platformasi vositasi sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalangan holda ishlaydi. Bu bizni tinglash orqali ingliz tilini qanchalik yaxshi bilishingizni aniqlashi mumkin. Bu sun'iy intellekt texnologiyasi til roboti Sandy bilan suhbatlashish orqali amalga oshiriladi, u sizga savollar beradi va nutqingiz uchun bot ball bilan baholaydi. Agar savollar siz uchun qiyin bo'lsa, ballingizni yaxshilash uchun yana urinib ko'rishingiz

mumkin. Gap shundaki, bot nutqni xalqaro miqyosda tan olingan CEFR shkalasi bo'yicha baholaydi. Shunday qilib, u foydalanuvchilarga ish, o'qish, imtihonlar uchun o'zlarining nutq qobiliyatlarini tushunishlariga yordam beradi.[3]

Dars jarayonida o'quvchilarning yuzi orqali davomatni aniqlaydi sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish ta'lim sifatini oshirishga yordam beradi. U orqali o'qituvchilarning vaqti tejaladi va bu vaqtga darsni yanada ko'proq o'tishga erishadi. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, o'quvchilarning dars jarayonidagi harakatlari orqali ularning darsda qanchalik aktiv bo'lganini bilib olsak boladi.

Xulosa qilib aytganda Sun'iy intellektdan foydalanish hozirda hech kimga noma'lum emas. Shunday ekan biz yanada yuqoriroq natijalarga bundanda zo'r sun'iy intellektlarni yaratishimiz ham mumkin. Bizda buning uchun yetarlicha shart shoirlarimiz borligi va qanday bajarishni boshlashimiz mumkiligi haqida ma'lumotlar topib mukammalroq qilib ishlab chiqishimiz ham mumkin. Ya'ni bu bilan imkoni yo'q narsaning o'zi yo'q deyishimiz mumkin bizni nimani va qanday bajarishimiz kerakligini bilsak hammasini uddalay olishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining –Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida||gi PQ-4642 –sonli qarori. 2020 yil 17 mart.
2. <https://www.forumdaily.com/uz>
3. <https://mininnovation.uz/ru/news/post-808>
4. Filipova I.A. Sun'iy intellektni huquqiy tartibga solish: ma'ruzalar kursi. Rus tilidan tarjima Z.O. Kuvandikov, mas'ul muharrir A.R. Axatov - Samarqand: Samarqand davlat universiteti, 2022

